

Santiago, veinticinco de marzo de dos mil veintiséis.

Al escrito folio N°4: atendido el mérito de lo expuesto téngase al recurrente, señor Nelson Antonio Tapia Espinoza, representado por el abogado don Mauricio Ortega Berríos, **por desistido** de su recurso de unificación de jurisprudencia deducido en contra la sentencia de quince de enero de dos mil veintiséis, dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago.

Regístrese y devuélvase.

Rol N°7.678-26

Pronunciado por la Cuarta Sala de la Corte Suprema integrada por los Ministros (as) Ricardo Blanco H., Andrea Maria Muñoz S., Jessica De Lourdes González T., Mireya Eugenia Lopez M. y Abogada Integrante Leonor Etcheberry C. Santiago, veinticinco de marzo de dos mil veintiséis.

En Santiago, a veinticinco de marzo de dos mil veintiséis, se incluyó en el Estado Diario la resolución precedente.

